

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625358>

TUPROQLARNING MELIORATIVE HOLATINI YAXSHILASH

Dusmuratova Saida Xurramovna

Termiz pedagogika instituti tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Mazkur tezizda bugungi kunda dunyo miqyosda tuproqlarning sho'rlanishi shuningdek respublikamizda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha bir nechta samarali metodlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *Tuproqlar sho'rlanishi, sug'oriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, tuproqlarni organik modda-gumusga boyitish.*

ABSTRACT

Today, due to the salinization of soils worldwide, several effective methods have been proposed to improve the reclamation of irrigated lands in our republic.

Key words: *Soil salinization, improvement of the reclamation condition of irrigated lands, enrichment of soils with organic matter humus.*

АННОТАЦИЯ

Сегодня в связи с засолением почв во всем мире в нашей республике предложено несколько эффективных методов улучшения мелиорации орошаемых земель

Ключевые слова: *засоление почв, улучшение рекультивации орошаемых земель обогащение почв органическим веществом- гумусом.*

Kirish: Hozirgi kunda dunyo miqyosda tuproqlarning sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatayotgan global muammolardan biri hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha yer yuzida jami 833 million gektar sho‘rlangan tuproqlar mavjud bo‘lib, bu quruqlik va sayyoramizdagi umumiy maydonning qariyb 8,7 foizini tashkil qiladi. Dunyo sug‘oriladigan yerlarining 20% dan 50% gacha maydonlarida sho‘rlanish jadal kechmoqda, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi hududining katta qismi tabiiy-geografik va iqlimiy sharoitlar tufayli sho‘rlanishga moyil hisoblanadi. Sug‘oriladigan yerlar sho‘rlanishi, asosan, yer osti suvlari sathi yuqori bo‘lgan, bug‘lanish jarayoni kuchli kechadigan va dranajlar yo‘qligi ham tuproqlarni sho‘rlanishiga sabab bo‘ladi, shuningdek Respublikamiz sug‘oriladigan yerlari meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan davlat dasturlarining amalga oshirilishi natijasida qishloq xo‘jaligida bir qator yutuqlarga erishilgan, misol uchun sug‘oriladigan tuproqlarning unumdorlik darajasi bo‘yicha.

O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustivor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar mahkamasining majlisidagi ta‘kidlaganlaridek “Qishloq xo‘jaligi sohasida birinchi navbatda tuproq unumdorligini oshirish choralari ko‘rish, barcha agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida bajarish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy qilish bilan bog‘liq hali-hamon ishga solinmagan katta imkoniyatlar mavjud”.

Bu imkoniyatlar birinchi navbatda sug‘oriladigan tuproqlarda kechayotgan salbiy jarayonlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishga qaratilishi lozzim. Bunday salbiy jarayonlarni bartaraf etish uchun

Respublika tuproqlarining qaysi tuproq-iqlimiy mintaqada joylashganligini, xilma-xilligini, ularning rivojlanish sharoitlarini, genetik xususiyatlarni, tarkibiy tuzilishini hamda agronomik xossa xususiyatlarini etiborga olib aromeliorativ, agrotexnik va agrokimyoviy tadbirlarni tabaqalashtirib qo‘llash zarur.

Qishloq xo‘jalik ekinlari albatta, hududlarning tabiiy-geografik o‘rni, suv bilan ta‘minlanganlik darajasi, tuproqlarning sifatiga qarab tabaqalashtirib joylanishi kerak. Sug‘orish meyorlari, muddatlari va davrlari har-bir tuproq-iqlim mintaqasida, qatiiy

ravishda tuproqlarning xossa va xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirish lozim.

Tuproqlarni organik modda-gumusga boyitish zarur. Har yili qishloq ekinlari tomonidan tuproqdan olib chiqiladigan azot, fosfor va ayniqsa kaliy moddalarining o'rni qoplash, qishloq xo'jalik ekinlari oziqa moddalari bilan maqbul nisbatlarda ta'minlash masalasi eng muhim muammolardan hisoblanadi. Bugungi kunda sug'oriladigan tuproqlar ko'p hollarda azot bilan o'rta fosfor bilan kam va kaliy bilan juda kam ta'minlanganligi natijasida ularning ekinlar uchun maqbul nisbatlari buzilganligini e'tiborga olib, fosforli o'g'itlar yetishmagan joylarda asosiy etibor chorvachilik va parandachilik, qishloq xo'jalik, sanoat va maishiy chiqindilardan, tabiiy agrorudalardan organik va organo-minerallar, kompostlar tayyorlashga xamda ularni qo'llashga qaratilishi kerak. Shu bilan birga mineral o'g'itlar qo'llashni agrokimyoviy kartogrammalar asosida, tuproq sharoitlarini va o'simliklar talabini e'tiborga olgan holda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Samarali almashlab va navbatlab ekish tizimlarini joriy etish zarur. Qishloq xo'jalik ekinlarini to'g'ri joylashtirish tuproqlar unumdorligini saqlash va qayta tiklash xamda qo'llanilayotgan agrotexnik va meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishning asosidi, shuningdek O'simlik ildizi tarqaladigan qatlamidan qishloq xo'jaligi ekinlari hosili va sifatini pasaytiruvchi suvda eriydigan ortiqcha zararli(zaharli) tuzlarni chiqarib tashlash jarayoni. Sug'oriladigan dehqonchilik mintaqalarida sho'r yerlar melioratsiyasi juda katta xo'jalik ahamiyatga ega, chunki qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yerlarning qariyb 60%-65% u yoki bu darajada sho'rlangan (faqat O'zbekistonning o'zida turli darajada sho'rlangan yerlar maydoni 2,4mln. Ga dan (66,7%) ortiq. Sho'r yerlar melioratsiyasi gidrotexnik melioratsiya va agrotexnika tadbirlari majmui orqali amalga oshiriladi. Meliorativ tadbirlar majmui sho'r yuvishda suvni juda kam sarflagan holda tuproqdagi o'simlik uchun zarur oziq moddalar va ularning rivojlanishi uchun qulay tuproq suvsizlik xossalarini saqlashda eng yuqori samarani ta'minlashi kerak. Tuproqdan namning bug'lanish miqdorini tartibga soluvchi samarali drenaj, ratsional sug'orish rejimi va agrotexnika (almashlab

ekish, yerlarni tekislash, tuproqqa ekishdan oldin va qator oralariga ishlov berish va boshqalar)ni qo'llash qayta sho'rlanish imkonini keskin kamaytiradi. Sho'r yerlar melioratsiyasida sug'oriladigan uchastkalar va yer massivlari bo'ylab ihota o'rmon mintaqalari tashkil etish, tuproqning sho'rlanish darajasiga ko'ra kapital profilaktik sho'r yuvishning optimal muddatlari hamda normalarini to'g'ri belgilash muhim ahamiyatga ega. Gidromorf va oraliq tipdagi tuproqlarda sho'ri yuvilgan yerlarning qayta sho'rlanishi imkonini keskin pasaytiradi. Sho'r yerlar melioratsiyasida sug'oriladigan uchastkalar va yer massivlari bo'ylab ihota o'rmon mintaqalari tashkil etish, tuproqning sho'rlanish darajasiga ko'ra kapital va profilaktik sho'r yuvishning optimal muddatlari hamda normalarini to'g'ri belgilash muhim ahamiyatga ega.

Gidromorf va oraliq tipdagi tuproqlarda sho'ri yuvilgan yerlarning qayta sho'rlanishi bartaraf etish uchun suv berish rejimini belgilashda tuz profili aeratsiya zonasidagi tuproq gurunt tuzilishi, gurunt suvlari rejimi, ularning chuqrligi va minerallasish darajasi hisobga olinadi. Shunga muvofiq gidromodul bo'yicha rayonlashtirish uslubi, sug'orish usullari va suv berish texnikasi takomilltiriladi. Sho'rxok yoki sho'rlanishga moyil tuproqlarda kimyoviy melioratsiya (ohaklash, gipslash, kislota eritmalaridan foydalanish) bilan qo'shib olib boriladigan maxsus sho'r yuvish texnologiyasi qo'llaniladi.

Sho'rlangan yerlarni qshloq xo'jaligiga yaroqli holga keltirishda eng asosiy, ilmiy asoslangan va iqtisodiy jihatdan maqbul usul bu -sho'rni yuvish (deaslinatsiya) hisoblanadi. Bu jarayon yordamida tuproqdagi ortiqcha eriydigan tuzlar yuvilib, ularning konsentratsiyasi ekinlar o'sishi uchun xavfsiz me'yorlarga tushiriladi. Sho'rni muvofaqiyatli yuvish uchun suv resurslaridan samarali foydalanish, yerning meliorativ holatini to'g'ri baholash, zamonaviy agrotexnika va drenaj texnologiyalarni qo'llash muhimdir.

Sho'rlanishning shakllanishi, intensivligi va tarkibi ko'plab omillarga-jumladan, yer osti suvlari sathiga, tuproq tarkibiga, gidrogeologik sharoitlarga, iqlimiy omillarga va sug'orish tizimining holatiga bevosita bog'liqdir.

Meliorativ tadbirlar ichida tuproq shoʻrni yuvish muhim tadbirlardan biri hisoblanadi. Biroq koʻpgina viloyatlarda bu muhim meliorativ tadbirni oʻtkazishga ahamiyat berilmaydi, texnik nosos, ish samarasi past kollektor-zovur tarmoqlari yordamida shoʻr yuvish meyorlariga amal qilinmagani holda oʻtkaziladi, bu ishlar oʻz navbatida sabiy oqibatlarga olib keladi. Tuproq shoʻrini yuvish tadbirini oʻtkazishdan oldin esa barcha mavjud zovur tarmoqlarini ishchi holatiga keltirish (tozalash) tuproqning shoʻrlanganlik darajasi, shoʻrlanish tipi(ximizmi), mexanik tarkibi, suv oʻtkazuvchanlik xossalari hisobga olgan holda shoʻr yuvish meyorlarini belgilash muxim ahamiyat kashf etadi

Xulosa. Sugʻoriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilashda bir-nechta meliorativ tadbirlar tashkillashtiriladi. Shor yuvishda suvni juda kam sarflagan holda tuproqdagi zarur oziq moddalar va ularning rivojlanishi uchun qulay tuproq suvsizlik xossalari saqlashda eng yuqori samarani taʼminlashi shuningdek yer massivlari boʻylab ihota oʻrmon mintaqalarini tashkil etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G. Nabiyeva “Tuproqshunoslikning dolzarb muammolar” oʻquv uslubiy qoʻllanma Toshkent-2023
2. Babajonov A. R., Haqberdiyev O.E., Sulaymonova M.X. “Landshaftli yer” oʻquv qoʻllanma Toshkent-2019
3. Gafurova L. A., Abduraxmonov T. A., Jabborov z.Z.A., Saidova M.E “Tuproqlar degredatsiyasi” Toshkent-2012
4. Ilmiy jurnal maqolalar va statistik toʻplamlar
5. <https://ziyonet.uz>